
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.14264811

Научная статья

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУРФАКТАНТА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ

CLINICAL AND PHARMACOLOGICAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SURFACTANT USE IN PREMATURE BABIES WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

ИВАНЦОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА,

доцент,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И.
Георгиевского – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

АВДЕЙЧИК ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И.
Георгиевского – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

ДЖАПАРОВА МЕРЬЕМ САБРИЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И.
Георгиевского – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

КОРНЕЕЦ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И.
Георгиевского – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

IVANTSOVA NATALIA LEONIDOVNA,

Associate Professor,

*“Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S.I. Georgievsky” –
FSAEI HE “Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

AVDEYCHIK EKATERINA SERGEEVNA,

*“Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S.I. Georgievsky” –
FSAEI HE “Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

DZHAPAROVA MERYEM SABRIEVNA,

*“Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S.I. Georgievsky” –
FSAEI HE “Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

KORNEETS PETER ALEXANDROVICH,*“Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S.I. Georgievsky” –
FSAEI HE "Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

Данная статья посвящена оценке эффективности применения сурфактанта у недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом. Изучен состав биологического сурфактанта и его механизм. Приведены три функционально значимые классификации фармацевтических поверхностно-активных веществ. Проанализирована способность клинических экзогенных поверхностно-активных веществ снижать общее поверхностное натяжение. Рассмотрены состав и рекомендуемые дозы сурфактантов, зарегистрированных в России. В результате проведенного исследования сделан вывод об особенностях применения и назначения изученных препаратов.

This article is devoted to evaluating the effectiveness of surfactant use in premature infants with respiratory distress syndrome. The composition of the biological surfactant and its mechanism have been studied. Three functionally significant classifications of pharmaceutical surfactants are given. The ability of clinical exogenous surfactants to reduce the total surface tension is analyzed. The composition and recommended doses of surfactants registered in Russia are considered. As a result of the conducted research, a conclusion was made about the peculiarities of the use and prescription of the studied drugs.

Ключевые слова: новорожденные, дыхательная недостаточность, оксигенация, респираторный дистресс-синдром, сурфактант.

Key words: newborns, respiratory failure, oxygenation, respiratory distress syndrome, surfactant.

Респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДСН) – тяжелое расстройство дыхания у недоношенных новорожденных, которое обусловлено незрелостью и первичным дефицитом сурфактанта [5, с. 12]. Является наиболее частой причиной возникновения дыхательной недостаточности в раннем неонатальном периоде. Также развитие РДСН обусловлено генетическим фактором: у младенцев с двуаллельным сдвигом рамки АВСА3 или нонсенс-вариантами при рождении развивается неонатальный РДСН, и они умирают в течение первого года жизни без трансплантации легких [7, с. 10].

РДСН выявляется тем чаще, чем меньше гестационный возраст и масса тела ребенка при рождении. У детей, родившихся ранее 30 недель гестации и не получавших пренатальной профилактики бетаметазоном или дексаметазоном, частота его возникновения составляет около 65%, при проведении профилактики – 35%; у детей, родившихся при сроке гестации 30-34 недели, без профилактики – 25%, при проведении профилактики – 10% [1, с. 20].

Применение экзогенных сурфактантов стало стандартным методом профилактики и лечения РДСН и произвело революцию в неонатологии. Также в качестве методов интенсивной терапии используют оксигенотерапию в кислородной палатке, неинвазивный СРАР (постоянное положительное давление в дыхательных путях) и ИВЛ (управляемая, вспомогательная, респираторная поддержка) [1, с. 22]. Постоянное положительное давление в дыхательных путях (СРАР) с селективным сурфактантом является безопасной альтернативой рутинной интубации и механической вентиляции у недоношенных детей со спонтанным дыханием, и такой подход связан со снижением риска смерти и бронхолегочной дисплазии [6, с. 3].

Введение сурфактанта патогенетически обосновано его дефицитом у глубоко и экстремально недоношенных. В клинических рекомендациях отмечается, что профилактическое (до реализации клинических признаков респираторного дистресс-синдрома) и раннее терапевтическое (в первые 20 минут после появления признаков респираторного дистресс-синдрома новорожденных) введение сурфактанта показано: всем недоношенным, родившим-

ся ранее 27 недели беременности; новорожденным, родившимся на 27-29 неделях беременности, матери которых не получили курс антенатальной профилактики респираторного дистресс-синдрома глюкокортикоидными препаратами; новорожденным, родившимся в сроке 27-29 недель беременности, потребовавшим интубации трахеи в родильном зале. Детям, родившимся на 30-31 неделе беременности и потребовавшим интубации и перевода на ИВЛ в связи с тяжелыми дыхательными нарушениями, сурфактантная терапия также наиболее эффективна, если ее проводить в течение 20 минут от начала респираторной симптоматики [4, с. 27].

Состав биологического сурфактанта и его механизм.

Сурфактант – группа поверхностно-активных веществ липопротеидной природы, продуцируемый предшественниками альвеолоцитов II типа, он препятствует спадению альвеол на выдохе, участвует в регуляции микроциркуляции в легких и проницаемости стенок альвеол. Основным компонентом сурфактанта – фосфатидилхолин (лецитин) синтезируется двумя путями: за счет метилирования фосфатидилэтаноламина и из цитидиндифосфатхолина в присутствии фосфохолинтрансферазы. [2, с. 3].

Фосфатидилхолин насыщен одной или двумя цепями пальмитиновой кислоты. Ненасыщенная форма (DPPC) является основным поверхностно-активным компонентом, однако чистый DPPC не быстро адсорбируется на границе раздела воздух-ткань при физиологических температурах и плохо распределяется. Однако скорость распределения и выведения DPPC зависит от природы препаратов: компонент DPPC синтетического поверхностно-активного вещества CNF5633 выводится из легких медленнее, чем порактант альфа, полученный из свиней [9, с. 5].

Около 10% по массе поверхностно-активного вещества составляют белки, наиболее важными из которых являются четыре белка, ассоциированные с поверхностно-активными веществами. Белки поверхностно-активных веществ (SP)-B и SP-C являются гидрофобными (жирорастворимыми) и играют важную роль в способности поверхностно-активного вещества снижать поверхностное натяжение. SP-A и SP-D являются гидрофильными (водорастворимыми) и в первую очередь участвуют в защите хозяина и гомеостазе поверхностно-активных веществ. Из белков, связанных с сурфактантом, только SP-C специфичен для легких, тогда как другие белки, связанные с сурфактантом, можно обнаружить в поверхностно-активном материале слизистой оболочки желудка. Особое внимание хотелось бы обратить на белки SP-A и SP-D, которые обеспечивают врожденный иммунитет, поскольку имеют домены распознавания углеводов, которые позволяют им покрывать бактерии и вирусы, способствующие фагоцитозу макрофагов, помогая поддерживать стерильность в легких. Липиды, SP-B и SP-C упакованы в пластинчатые тельца и секретируются в воздушное пространство. В присутствии кальция SP-A взаимодействует с ламеллярными тельцами после высвобождения из клеток типа II путем экзоцитоза с образованием тубулярного миелина, высокоорганизованной формы сурфактанта с большими агрегатами, которая включает большую часть активной фракции сурфактанта, присутствующей в субфазе. На границе раздела воздух-жидкость образуются монослои и мультислои фосфолипидов. Формирование этой поверхностной пленки усиливается SP-B и SP-C, которые поддерживают стабильность липидной пленки во время дыхательного цикла. Адсорбируясь на границе раздела воздух-жидкость альвеол, основной липидный компонент сурфактанта, DPPC, снижает поверхностное натяжение [2, с. 2].

Экзогенные сурфактанты.

Фармацевтические поверхностно-активные вещества включают три функционально значимые классификации:

- (I) экстракты органических растворителей поверхностно-активного вещества, промытого легкими животными;

- (II) экстракты органических растворителей обработанной легочной ткани животных с дополнительными синтетическими добавками или без них;
- (III) синтетические препараты, приготовленные *in vitro* без материала из легких животных.

Экстракты органических растворителей промытого альвеолярного сурфактанта (Категория I) содержат все гидрофобные липидные и белковые компоненты эндогенного сурфактанта, хотя конкретные детали состава могут варьироваться в зависимости от методологии приготовления. Экстракты измельченной или гомогенизированной легочной ткани (Категория II) обязательно содержат некоторые непериферно-активные компоненты и требуют более обширной обработки, которая может дополнительно изменить состав по сравнению с нативным периферно-активным веществом. Наиболее широко изученными синтетическими периферно-активными веществами категории III являются Exosurf и ALEC (состав для искусственного расширения легких), хотя ни один из этих двух препаратов не находится в активном клиническом использовании, поскольку было показано, что они обладают меньшей активностью по сравнению с препаратами животного происхождения.

Результаты сравнений показывают, что «натуральные» периферно-активные вещества, полученные из легких животных (Категории I и II), обладают значительно большей эффективностью, чем безбелковые синтетические периферно-активные вещества Exosurf и ALEC. Это также вывод ретроспективного метаанализа, объединяющего клинические данные многочисленных исследований сурфактантов [20, с. 9].

Данные доступных биофизических исследований и исследований на животных показывают, что экзогенные периферно-активные вещества на основе экстрактов промытых крупных агрегатов эндогенных периферно-активных веществ категории I обладают наибольшей общей периферно-активной и физиологической активностью. Это отражает тот факт, что эти препараты имеют близкую по составу аналогию смеси фосфолипидов и гидрофобных белков в активном альвеолярном сурфактанте.

Было обнаружено, что суспензии CLSE (Инфасурф) и Альвеофакт достигают самых низких минимальных периферно-активных натяжений при самых низких концентрациях периферно-активных веществ среди исследованных препаратов. Экзогенные периферно-активные вещества категории I, такие как CLSE и Alveofact, также противостоят ингибированию белками крови более эффективно, чем экзогенные периферно-активные вещества, такие как Survanta и Curosurf, которые получают из легочной ткани.

Рис. 1. Способность клинических экзогенных периферно-активных веществ снижать общее периферно-активное натяжение [7, с. 12]

Минимальное поверхностное натяжение после 5 минут пульсации в пузырьковом сурфактометре (37°C, 20 циклов в минуту, сжатие по площади 50%) рассчитывается как функция концентрации фосфолипидов поверхностно-активных веществ для нескольких клинических сурфактантов. Представленные поверхностно-активные вещества сильно различаются по общей способности снижать поверхностное натяжение, при этом наиболее активными являются поверхностно-активные вещества категории I (например, Infasurf® и Alveofact®) [7, с. 15].

Заместительная сурфактантная терапия – один из основных методов лечения РДС, однако оптимальный препарат, сроки введения, дозы, а также особенности проведения сурфактантной терапии у новорожденных различного гестационного возраста точно не определены и являются предметом изучения. Сурфактанты животного происхождения у недоношенных характеризуются на сегодня более высокой клинической эффективностью, чем синтетические препараты [9, с. 7]. Указания по их применению входят в Европейский консенсус терапии РДСН недоношенных и Рекомендации Американской академии педиатрии. Пациенты с клиническими проявлениями РДСН, которым проведена сурфактантная терапия, имеют достоверно более низкий риск осложнений, таких как пневмоторакс, интерстициальная легочная эмфизема, бронхолегочная дисплазия, а также имеют более низкую смертность по сравнению с группой плацебо.

В клинической практике было показано, что экзогенные поверхностно-активные вещества хорошо переносятся. Побочные эффекты относительно немногочисленны и связаны в основном с изменениями оксигенации и частоты сердечных сокращений во время введения и редко с обструкцией эндотрахеальной трубки. Преходящие изменения артериального давления, мозгового кровотока и оксигенации, также сообщалось о снижении активности электроэнцефалограммы.

В России зарегистрированы 4 сурфактанта животного происхождения: порактант альфа (курорсурф), берактант (сюрванта), бовактант (альвеофакт) и отечественный сурфактант-БЛ (сурфактант-BL). Первые 2 сурфактанта являются безусловными лидерами по применению в неонатологии. Порактант альфа применен к 2010 г. более чем у 2 млн новорожденных в 70 странах мира, а берактант – с августа 1994 по октябрь 2014 г. более чем у 3,5 млн новорожденных (причем с октября 2010 по октябрь 2014 г. – более чем у 1 млн новорожденных, по данным отчетов о результатах мониторинга безопасности лекарственного препарата). 35-летняя история применения различных видов сурфактанта определила наиболее эффективные из них- сурфактанты животного происхождения. Безусловно, важен состав препаратов сурфактанта, его форма (лиофилизат или готовая эмульсия). Для реализации клинического эффекта в составе сурфактанта должно быть достаточное количество фосфолипидов и белков сурфактанта – апопротеинов В и С.

Таблица 1. Состав и рекомендуемые дозы сурфактантов, зарегистрированных в России

Торговое наименование	Непатентованное наименование	Источник биологического материала	Белки сурфактанта	Концентрация фосфолипидов мг/мл	Рекомендация разовой дозы мг/кг	Объем мл/кг
Curosurf	Порактант альфа	Измельченные легкие свиньи	≈1% SP-B и С	80	100-200	1,25-2,5
Survanta	Берактант	Легкое быка	<0,5% SP-B и С	25	100	4
Alveofact	Бовактант	Лаважная жидкость легких быка	≈1% SP-B и С	41,7	50	1,2
Сурфактант-БЛ	Surfactant-BL	Легкое быка	1,8–2,5% SP-B и С	30	75	2,5

Таким образом, натуральные сурфактанты животного происхождения, зарегистрированные в России, довольно значительно отличаются друг от друга. Куросурф и сурванта – это готовые эмульсии, а альвеофакт и сурфактант-БЛ – лиофилизаты, которые нуждаются в эмульгации. Первые два сурфактанта удобнее использовать в экстренных ситуациях, приготовление же эмульсии из двух других препаратов требует некоторого времени. Кроме того, разведенный препарат не подлежит хранению и повторному использованию. Иными словами, исходя из формы выпуска, альвеофакт и сурфактант-БЛ могут быть скорее рекомендованы для терапевтического введения, а не для профилактического применения в родильном зале. Вышеперечисленные сурфактанты значительно отличаются по составу фосфолипидов и апопротеинов, а также по их концентрации в готовой суспензии. Отмечен дозозависимый эффект при применении сурфактантов: доза 200 мг/кг порактанта альфа является более эффективной, чем 100 мг/кг порактанта альфа или 100 мг/кг берактанта [8, с. 6]. Таким образом, в группах наиболее высокого риска реализации и тяжести течения РДСН (новорожденные <26 нед гестации, новорожденные ГВ 26–27 нед при отсутствии стероидной профилактики) следует отдавать предпочтение препарату, содержащему большую концентрацию фосфолипидов в меньшем объеме суспензии [10, с. 4].

Результаты применения сурфактанта Порактант альфа (Куросурф).

В многочисленных рандомизированных клинических исследованиях было показано значительное улучшение оксигенации в течение 5 минут после введения куросурфа, что способствовало более быстрому снижению потребности в обеспечении кислородом [11, с. 10]. Доказано снижение неонатальной смертности к 28-му дню жизни с 51 до 31%, уменьшение частоты развития синдрома утечки воздуха, тяжелых форм бронхолегочной дисплазии [11, с. 10]. Среет и соавт. показали, что назначение куросурфа приводит к более быстрому, чем при введении бычьего сурфактанта (Сурванта), снижению потребности в искусственной вентиляции [13, с. 4].

В еще одном исследовании 121 недоношенных новорожденных было обнаружено, что эффект куросурфа быстрее всего выразился в изменении параметров вентиляции: снижение концентрации кислорода, по сравнению с исходной, на 30%, произошло через 3,5 часа после введения препарата, а в контрольных группах: у детей, получавших "Exosurf neonatal" через 6 часов, а не получавших сурфактанта на 3-7 сутки. Одновременно отмечено более значимое и быстрое снижение среднего давления в дыхательных путях (MAP) и частоты дыханий, в среднем на 16 дыханий в минуту, за счет увеличения времени вдоха после введения куросурфа.

В исследовании также проводился анализ гемодинамических эффектов куросурфа. Непосредственно после введения препарата у больных отмечено увеличение ЧСС, минутных объемов обоих желудочков сердца и системного артериального давления, что свидетельствует о снижении легочного сосудистого сопротивления, уменьшения постнагрузки правого желудочка и росту преднагрузки левого желудочка. Об этих же тенденциях свидетельствовало уменьшение альвеолярно-артериальной разности pO_2 , отражающей улучшение газообмена в легких. При этом одинаковые значения и динамика показателей минутного объема крови правого и левого желудочков сердца, на фоне лечения куросурфом, свидетельствовали об отсутствии сколько-нибудь значимого нарастания лево-правого шунтирования крови через боталлов проток. Вышесказанное подтвердила и частота встречаемости функционирующего артериального протока в обследуемых группах: 7,6% у детей, получивших куросурф и 8,4% у детей, не получивших указанный препарат. Результатами применения куросурфа в комплексной терапии новорожденных с тяжелой патологией легких также являются: 1) низкая частота пневмоторакса (всего 3%, среди больных с РДСН I типа 2,3% детей) и интерстициальной эмфиземы легких (всего 2,3%, среди больных с РДСН I типа 0,8% детей). 2) Низкая частота внутричерепных кровоизлияний (отмечены всего у 7,6% больных). Из них половина

больных, имеющих ВЖК III – IV степени, погибли. 3) Выживаемость к 28 дню без развития бронхолегочной дисплазии составила 97% [14, с. 7].

Данный препарат применяют для лечения РДСН, профилактика развития РДСН, лечение недоношенных детей с другими свидетельствами дефицита сурфактанта.

Результаты применения сурфактанта Бовактант (Альвеофакт).

Бовактант (Альвеофакт[®], Lyomark Pharma, Оберхахинг, Германия) представляет собой природное поверхностно-активное вещество, получаемое из промытых легких крупного рогатого скота, содержащее полярные липиды и около 1% специфических низкомолекулярных гидрофобных белков SP-B и SP-C с концентрацией фосфолипидов 41,7 мг/мл. Препарат представляет собой лиофилизированный порошок, который следует суспендировать непосредственно перед использованием.

Фармакологическое действие Бовактанта: Легочный сурфактант восполняет недостаток эндогенного легочного сурфактанта экзогенным. Покрывает внутреннюю поверхность альвеол; снижает поверхностное натяжение в легких, стабилизирует альвеолы, предотвращая их слипание в конце экспираторной фазы, способствует адекватному газообмену, поддерживаемому в течение всего дыхательного цикла. Равномерно распределяется в легких и распространяется на поверхности альвеол. У недоношенных новорожденных детей восстанавливает уровень оксигенации, что требует снижения концентрации вдыхаемого кислорода в газовой смеси; снижает уровень смертности и респираторных заболеваний. Применение сурфактанта значительно снижает тяжесть течения респираторного дистресс-синдрома. Фармакокинетика: В экспериментальных исследованиях T_{1/2} составляет около 30 ч. Метаболизм препарата Альвеофакт происходит так же, как метаболизм естественного сурфактанта. Однако на путь и скорость метаболизма, а также деградацию органических молекул влияет степень незрелости легкого. Препарат почти полностью утилизируется в легких и не накапливается в организме.

Показания к применению:

– профилактика РДСН при сроке гестации менее 27-28 недель; лечение РДСН. Недоношенные новорожденные с признаками РДС (клинические проявления: оценка по шкале Сильверман более 7 баллов; рентгенологические проявления: молочные легкие/степень кислородозависимости более 40%);

– асфиксия новорожденных. Оценка по шкале Апгар менее 3 баллов. Как правило, недоношенные дети (срок гестации 32-34 недели) (клинические проявления: нестабильность АД, кислородозависимость более 40%, рентгенологические проявления: шоковое легкое);

– массивная мекониальная аспирация. После тщательной санации трахеобронхиального дерева, если степень кислородозависимости более 65% [18, с. 8].

Данный препарат применяют в основном для лечения РДСН и патологий новорожденных, связанных с последствиями РДСН.

Сравнение эффективности Бовактанта и Порактанта альфа, двух клинически доступных препаратов сурфактанта, пока не привело к окончательным и однозначным рекомендациям в клинической практике [17, с. 11]. Различия между порактантом альфа и бовактантом включают животный источник (свиной или бычий), метод экстракции (измельченное легкое или промывка легких), фармацевтическую форму (суспензия или порошок), концентрацию и состав фосфолипидов и белков (подробное описание доступно в разделе “Препараты сурфактанта”) и их разрешенные дозы (100 или 200 мг / кг для порактанта альфа против 50 мг / кг для порактанта альфа) [18, с. 10]. Хотя клинически значимые результаты обязательно должны рассматриваться в контролируемых исследованиях, острый ответ на терапию сурфактантом с точки зрения газообмена и механики легких можно лучше изучить на соответствующих доклинических моделях дефицита сурфактанта на животных, таких как кролики с дефицитом сурфактанта [19, с. 12] или недоношенные ягнята с первичным дефицитом сурфактан-

та. Учитывая лицензированные дозы Порактанта альфа и Бовактанта, авторы предполагают превосходную эффективность первого препарата с точки зрения оксигенации и механики легких за счет более высокой дозы фосфолипидов. Чтобы проверить эту гипотезу, было проведено исследование *in vivo* с использованием двух хорошо охарактеризованных моделей на животных: сначала сравнили эффективность обоих препаратов у взрослых кроликов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), которым вводили сурфактант, а затем у недоношенных ягнят с первичным НРДС. Кроме того, также провели прямое сравнение препаратов сурфактанта, введенных в равной дозе фосфолипида.

Острый легочный ответ на лечение порактантом альфа и Бовактантом впервые оценивали на модели взрослого кролика с промыванием легких путем мониторинга выделения газов из артерий после введения различных доз Бовактанта (50 и 100 мг/кг) и порактанта альфа (50, 100 и 200 мг/кг). Исходно, до проведения VALs, ни масса тела, ни PaO₂ или PaCO₂ существенно не различались между группами (таблица S1 в Дополнительном материале). Дыхательная недостаточность была успешно вызвана повторными БАЛ, на что указывало резкое падение значений PaO₂. Среднее значение PaO₂ быстро увеличивалось во всех группах после лечения сурфактантом. Тем не менее, повышение PaO₂ зависело как от дозы, так и от препарата. Наивысшее среднее значение PaO₂ за любой интервал времени было достигнуто при введении порактанта альфа в дозе (100 мг/кг, 200 мг/кг), эти две дозы показали значительное преимущество по сравнению с дозой Порактанта альфа в 50 мг/кг. Что касается Бовактанта, значительное улучшение оксигенации по сравнению с контрольной группой можно было наблюдать только после введения самой высокой дозы (100 мг / кг). Животные, получавшие низкую дозу бовактанта (50 мг/кг), демонстрировали переменный ответ на лечение: через 5 мин после введения сурфактанта только у двух животных из шести значения PaO₂ превышали 200 мм рт. ст., тогда как у остальных четырех животных значения PaO₂ были ниже 120 мм рт. ст. В случае Бовактанта использование более высокой дозы (100 мг / кг) было связано со значительно более высоким PaO₂ через 5 и 30 мин, но не через 60 мин по сравнению с животными, получавшими низкую дозу. Средние значения PaO₂ при применении Бовактанта 100 мг/кг были сопоставимы с таковыми при применении Порактанта альфа 50 мг/кг, но значительно ниже, чем при применении Порактанта альфа 100 и 200 мг/кг в любой временной интервал. Тенденции в отношении PaCO₂ обратно коррелировали с результатами, полученными для PaO₂. Введение Порактанта альфа в дозе 200 мг/кг, Порактанта альфа в дозе 100 мг/кг и Бовактанта 100 мг/кг привело к значительному снижению среднего значения PaCO₂ по сравнению с контрольной группой, которой только что проводили искусственную вентиляцию легких. Средние значения PaCO₂ для групп с порактантом альфа и бовактантом в дозе 50 мг/кг существенно не отличались от контрольных животных, не получавших лечения.

Результаты применения Сурфактанта-БЛ.

Имеется большое количество статей, в которых расписаны свойства и эффекты данного препарата, т.к. этот сурфактант является одним из базовых препаратов для лечения РДСН, туберкулеза, отека легких в нашей стране, используемый с середины 1990-х годов.

Действующее вещество: Таурактант. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения Состав: на 1 флакон: Общее содержание фосфолипидов составляет 75,0 мг ±10 %, содержание белков - от 0,7 до 2,3 мг. Описание: Лиофилизированная, спрессованная в таблетку масса или порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета. При добавлении к препарату 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида и осторожного перемешивания путем пипетирования образуется однородная эмульсия белого с кремоватым или белого с желтоватым оттенком цвета, в которой не должны наблюдаться хлопья или твердые частицы.

Препарат Сурфактант-БЛ высокоочищенный природный сурфактант из легких крупного рогатого скота является комплексом веществ из смеси фосфолипидов и сурфактантассоциированных белков, обладает способностью снижать поверхностное натяжение на поверхности легочных альвеол, предотвращая их коллапс и развитие ателектазов. Препарат Сурфактант-БЛ восстанавливает содержание фосфолипидов на поверхности альвеолярного эпителия, стимулирует вовлечение в дыхание дополнительных участков легочной паренхимы и способствует удалению вместе с мокротой токсичных веществ и инфекционных возбудителей из альвеолярного пространства. Препарат повышает активность альвеолярных макрофагов и угнетает экспрессию цитокинов полиморфноядерными лейкоцитами (в том числе эозинофилами); улучшает мукоцилиарный клиренс и стимулирует синтез эндогенного сурфактанта альвеолоцитами II типа, а также защищает альвеолярный эпителий от повреждений химическими и физическими агентами, восстанавливает функции местного врожденного и приобретенного иммунитета [20, с. 11]. В исследовании установлено, что при ежедневном ингаляционном введении в течение 10 дней или в течение 6 месяцев и дополнительном наблюдении в течение одного месяца препарат не оказывает влияния на сердечно-сосудистую систему, не обладает местнораздражающим действием, не влияет на состав крови и кроветворение, не влияет на биохимические параметры крови, мочи и свертывающую систему крови, не вызывает патологических изменений функций и структуры внутренних органов, не обладает тератогенными, аллергенными и мутагенными свойствами. Установлено, что у недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом (РДС), находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), эндотрахеальное, микроструйное или болюсное введение препарата Сурфактант-БЛ позволяет существенно улучшить газообмен в легочной ткани. При микроструйном введении через 30-120 минут, а при болюсном через 10-15 минут уменьшаются признаки гипоксемии, повышается парциальное напряжение кислорода в артериальной крови (PaO_2) и насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (SaO_2), а также уменьшается гиперкапния (снижается парциальное напряжение углекислого газа). Восстановление функции легочной ткани позволяет перейти на более физиологичные параметры ИВЛ и уменьшить ее продолжительность. При использовании препарата Сурфактант-БЛ значительно уменьшается летальность и частота осложнений у новорожденных с РДСН.

Данный препарат также часто принимают и при других патологиях, связанных с дыхательной системой, что является его особенностью.

Установлено также, что у взрослых с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) ранее, в первые сутки развития ОРДС, эндобронхиальное введение препарата вдвое снижает время нахождения пациентов на ИВЛ и нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), снижает риск развития гнойно-септических осложнений, связанных с продленной ИВЛ (гнойного бронхита и вентилятор-ассоциированной пневмонии), и существенно снижает летальность при прямом и непрямом повреждении легких. Более выраженный и ранний эффект терапии наблюдается при комбинированном использовании эндобронхиального введения препарата Сурфактант-БЛ и маневра "открытия" альвеол. Установлено, что у пациентов с туберкулезом легких, не ответивших положительной динамикой на лечение противотуберкулезными препаратами ПТП в течение 2-6 месяцев, при добавлении в схему терапии двухмесячного курса ингаляций препарата достигается абацилирование у 80,0 % пациентов, уменьшение или исчезновение инфильтративных и очаговых изменений легочной ткани у 100 % и закрытие каверны (каверн) у 70,0 % пациентов. [5, с. 12] Таким образом, комплексная противотуберкулезная химиотерапия с добавлением курса ингаляций препарата Сурфактант-БЛ дает возможность получать положительный результат от лечения существенно быстрее и у достоверно большего процента пациентов [17, с. 11].

Помимо данных исследований, нами были найдены статьи, в которых описывали результаты применения данного препарата беременными при пневмонии, ассоциированной с COVID-19. Исследования показали, что при введении Сурфактанта-БЛ в течение 24-36 часов от начала появления признаков дыхательной недостаточности имела место отчетливая динамика изменений показателей оксигенации, газообмена и снижения параметров ИВЛ. При раннем введении препарата Сурфактант-БЛ средняя продолжительность ИВЛ, равно как и сроки нахождения в отделении интенсивной терапии, была значительно ниже. На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией с сентября 2020 г. увеличилась заболеваемость беременных и родильниц, а в следствии наблюдались патологические изменения у плода, что, возможно, могло бы привести к развитию дистресс-синдрома [15, с. 3].

Кальфактант (Infasurt) – это натуральное сурфактантное вещество крупного рогатого скота, которое было оценено для интратрахеального применения при профилактике и экстренном лечении респираторного дистресс-синдрома (RDS) у недоношенных детей.

Представляет собой беловатую суспензию в физиологическом растворе без консервантов. Коммерчески доступный кальфактант имеет концентрацию общего количества фосфолипидов 35 мг/мл (26 мг из которых составляет фосфатидилхолин). Белковая композиция составляет приблизительно 2% по весу (0,65 мг/35 мг общего веса), из которых 40% приходится на интратрахеальную суспензию кальфактанта SP-B.19, которая поставляется в одноразовой упаковке. Стеклообразный флакон объемом 6 мл следует хранить в холодильнике при температуре от 2° до 8°С и в защищенном от света месте. После вскрытия неиспользованную порцию следует выбросить. Подобно легочному сурфактанту человека, CLSE проявляет быструю адсорбцию фосфолипидов и обладает самой высокой активностью в улучшении механики легких среди экзогенных сурфактантов. Сообщалось о различной скорости адсорбции различных сурфактантов. Улучшение функции легких было продемонстрировано увеличением соотношения PaO₂ /PAO₂, дыхательного объема, минутной вентиляции легких и соблюдения режима искусственной вентиляции легких. Изменения во всех этих конечных показателях приводили к повышению артериальной оксигенации и вентиляции легких. На кальфактант не влияли ингибирующие белки (например, альбумин, фибриноген). Это желаемая характеристика, которая может быть тесно связана с избирательно высоким содержанием поверхностно-активного апопротеина SP-B. Было проведено сравнение кальфактанта с берактантом при лечении и профилактике РДС у 982 недоношенных младенцев. Кальфактант продемонстрировал более выраженный начальный эффект после введения препарата, чем берактант. Изменение FiO₂ было больше после первой дозы в группе, получавшей кальфактант, - 0,18±0,21, чем в группе, получавшей берактант -0,13±0,20 (P<0,01). Это исследование также показало, что время, прошедшее от приема предыдущей дозы до приема следующей, было короче в группе, получавшей берактант. В группе лечения берактант требовал повторной дозы в среднем каждые 9 часов по сравнению с каждые 13 часов в группе кальфактанта (P=0,006 и P<0,001). Кроме того, большему числу новорожденных как в группах лечения, так в группах профилактики потребовалось введение сурфактанта – 4 дозы сурфактанта, 33/305 (10,8%) против 22/303 (7,3%) младенцев в группе лечения (P=0,002) и 26/ 194 (13,4%) против 19/180 (10,6%) младенцев в группе профилактики (P=0,3). Основываясь на представленных результатах, кальфактант обладает некоторыми преимуществами перед берактантом: он требует менее частой повторной дозировки и обеспечивает более быструю и выраженную первоначальную реакцию.

В 2 рандомизированных двойных слепых многоцентровых клинических исследованиях профилактического применения кальфактант в дозе 100 или 105 мг фосфолипидов на кг массы тела (мг/ кг) снижал частоту RDS, тяжесть RDS и смертность в большей степени, чем колфосцерил пальмитат (Exosurf Neonatal) в дозе 67,5 мг / кг в целом был аналогичен берактанту (Survanta) в дозе 100 мг / кг. Исследование по профилактике неонатального РДС было

проведено в 10 отделениях интенсивной терапии и охватило 846 новорожденных на сроке беременности менее 29 недель.54 Применение колфосцерила пальмитата было связано с менее благоприятными исходами, чем кальфактанта. Это было справедливо для конечных показателей, связанных с RDS (т.е. FiO₂ и среднего давления в дыхательных путях), и осложнений, включая синдром утечки воздуха, интерстициальную эмфизему легких и пневмотораксы. Детям, получавшим кальфактант, которые получали такое же количество доз, как и в группе колфосцерила пальмитата, требовалось значительно более низкое значение FiO₂ (0,42±0,01 против 0,33±0,01, P<0,0001) и среднее давление в дыхательных путях (7,1±0,2 против 0,2 в группе колфосцерила пальмитата). 6,0±0,1 см H₂ O, P<0,0001) от 1 до 72 часов жизни.

Авторы сообщают, что коровий сурфактант кальфактант можно легко вводить и что он значительно снижает потребность в интубации и введении жидкого сурфактанта в течение первых 4 дней жизни ребенка.

Таким образом, из нашего исследования могут быть сделаны следующие выводы:

1) На данный момент “Куросурф” является препаратом выбора в нашей стране, он отличился высокой эффективностью, минимальными побочными эффектами, а также доступностью для молодых родителей. “Куросурф” является эффективным препаратом при лечении СДР I типа, синдрома массивной аспирации мекония, а возможно постгипоксических и инфекционных поражений легких, что требует дальнейшего исследования. Из поступающих в Россию зарубежных препаратов сурфактанта “куросурф” является наиболее эффективным. Терапия “куросурфом” резко снижает частоту утечки воздуха из легких и БЛД. В связи с быстрым эффектом действия введение “куросурфа” требует участия квалифицированного персонала и наличия лабораторного контроля (КОС крови, рентгенограмма и т.д.). Большинство детей для улучшения состояния требуют однократного, максимум двухкратного введения “куросурфа”

2) Препарат «Сурфактант БЛ» помимо применения при РДСН так же применяют в качестве препарата 2 ряда для лечения туберкулеза, отека легких и пневмонии, так же способствует уменьшению вероятности рождения ребенка с дистресс-синдромом у матери с заболеваниями дыхательной системы.

3) Из новых препаратов «Кальфактант» так же применяемый при РДСН, который имеет улучшенный состав, что способствует более быстрому восстановлению дыхательной функции у детей.

Необходимо отметить, что данные препараты оказывают выраженный эффект не только при лечении РДСН, но также их применяют при заболеваниях всей дыхательной системы вне зависимости от возраста пациента, что в очередной раз доказывает важность и незаменимость препаратов сурфактанта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Володин Н.Н., Байбарина Е.Н., Сухих Г.Т. Методическое письмо. Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям от 21 апреля 2010 года № 15-4/10/2-3204 С. 20-25.
2. Герасимова Е.О. Биоинформационный анализ структурно-функциональных свойств белков поверхностной зоны суставного хряща и белков сурфактанта / Е.О. Герасимова, А.В. Третьякова, П.А. Крылов // Математическая биология и биоинформатика: Доклады IX международной конференции, Пушино, 17-19 октября 2022 года. Том 9. Пушино: Институт математических проблем биологии РАН, 2022. С. 135-139.
3. Губарева Г.Н., Кириенко О.С. Методическая разработка для студентов V курса педиатрического факультета по проведению практического занятия по разделу «Неонатология» протокол № 1 от 31.08.2017 г. URL: <https://engime.org/metodicheskaya-razrabotka-dlya-studentov-v-kursa-pediatricesk.html>.

4. Павленко Е.П., Рачина Н.В., Елифанова С.В. Ингаляционная терапия сурфактантом в комплексном лечении туберкулеза легких: обзор клинических случаев Издание: Медицинский совет, 2022. URL: <https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/7300>.
5. Швечкова М.В. Опыт применения Сурфактанта-БЛ при пневмонии, ассоциированной с COVID-19, в акушерстве. Форум анестезиологов и реаниматологов России. URL: https://umedp.ru/articles/opyt_primeneniya_surfaktantabl_pri_pnevmonii_assotsiirovannoy_s_covid19_v_akusherstve_forum_anestezi.html.
6. Наврузова Ш.И., Юлдашева Г.Г. Эффективность терапии сурфактантом у недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом // Международный журнал научной педиатрии. 2022. С. 10-15.
7. Клинические и фармакоэкономические аспекты заместительной сурфактантной терапии респираторного дистресс-синдрома препаратами животного происхождения у недоношенных новорожденных / А.Ю. Рындин, А.А. Ленюшкина, А.Г. Антонов [и др.] // Неонатология: новости, мнения, обучение. 2015. № 2(8). С. 51-56.
8. Singh N., Hawley K.L., Viswanathan K. Efficacy of porcine versus bovine surfactants for preterm newborns with respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis // Pediatrics. 2011. Vol. 128(6). pp. e1588-95.
9. Опыт применения сурфактанта в лечении больных туберкулезом легких / О.И. Филиппова [и др.] // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Vestnik of North-Eastern Federal University. Серия «Медицинские науки. Medical Sciences». 2022. Vol. (3). pp. 46-54.
10. Chen IL, Chen HL. New developments in neonatal respiratory management // *Pediatr Neonatol*. 2022. pp. 10-11.
11. Ciutara C.O., Zasadzinski J.A. Bilayer aggregate microstructure determines viscoelasticity of lung surfactant suspensions // *Soft Matter*. 2021. pp. 11-12.
12. Therapy Potential for Genetic Disorders of Surfactant Dysfunction / A.L. Cooney [et al.] // *Front Genome Ed*. 2022. pp. 4-6.
13. Endotracheal Surfactant Combined With Budesonide for Neonatal ARDS / B. Deliloglu // *Front Pediatr*. 2020. pp. 5-10.
14. Glaser K., Wright C.J. Aerosolized Calfactant in Infants With RDS: Surfactant Replacement 2.0? // *Pediatrics*. 2020. pp. 3-5.
15. Surfactant replacement therapy: from biological basis to current clinical practice / R. Hentschel [et al.] // *Pediatr Res*. 2020. pp. 6-7.
16. Ho J.J., Subramaniam P., Davis P.G. Continuous positive airway pressure (CPAP) for respiratory distress in preterm infants // *Cochrane Database Syst Rev*. 2020. pp. 11-12.
17. Respiratory distress syndrome in preterm infants of less than 32 weeks: What difference does giving 100 or 200 mg/kg of exogenous surfactant make? / L. Lanciotti [et al.] // *Pediatr Pulmonol*. 2022. pp. 8-10.
18. The impact of combined administration of surfactant and intratracheal budesonide compared to surfactant alone on bronchopulmonary dysplasia (BPD) and mortality rate in preterm infants with respiratory distress syndrome: a single-blind randomized clinical trial / Marzban [et al.] // *BMC Pediatr*. 2024. pp. 10-13.
19. Xu H., Xu P. Efficacy analysis of different pulmonary surfactants in premature infants with respiratory distress syndrome. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33729136>.

© Иванцова Н.Л., Авдейчик Е.С., Джанарова М.С., Корнеец П.А., 2024.